

Salgın Sürecinin (Covid 19) Eğitim-Öğretim Faaliyetlerine Etkisi Konusunda Öğretmenlerin Görüşleri

Views of Teachers on The Effect of The Outbreak Process (Covid-19) on Educational Activities

Sabri Yılmaz¹

¹ Memur, MEB, Orcid No: 0000-0003-1516-369X, Ankara, Türkiye

ÖZET

Çalışmanın amacı; Türkiye’de ve tüm dünyada yaşanan Yeni Koronavirüs Hastalığı (Covid 19) salgınının; eğitim öğretim faaliyetlerine etkisini, öğretmenlerin görüşleri doğrultusunda belirlemektir. Tarama modelinde olan araştırmanın evrenini Ankara İli Gölbaşı İlçesindeki Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi ortaokullar ve liselerde görevli öğretmenler oluşturmaktadır. Örneklem grubuna 140 öğretmen katılmıştır. Veriler, Külekçi Akyavuz ve Çakın (2020), tarafından geliştirilen “Salgın Sürecinin (Covid-19) Eğitim-Öğretim Faaliyetlerine Etkisine İlişkin Okul Yöneticilerinin Görüşleri Ölçeği” öğretmenlere uyarlanarak toplanmıştır. Anket formu Kişisel Bilgiler ve Görüşme Sorularının olduğu iki bölümden oluşmaktadır. İkinci bölümdeki görüşme soruları da kendi arasında 5 bölümden ve toplam 50 sorudan oluşmaktadır. Anket örneklem grubuna 2022 yılının Nisan ayında uygulanmıştır. Verilerin toplanmasında Google forms programından çevrimiçi olarak yararlanılmıştır. Araştırma sonucu elde edilen veriler IBM SPSS istatistik paket programında frekans, yüzde, ortalama, standart sapma, cinsiyet ve okul türü açısından t testi ve mesleki kıdem açısından da tek yönlü varyans analiz testi kullanılarak analiz edilmiştir.

Araştırma sonucunda dünya genelinde yaşanan Covid-19 salgınının diğer sistemleri etkisi altına aldığı gibi eğitim sistemini de olumsuz etkilediği öğretmenlerin görüşleriyle söylenebilir. Araştırma sonuçları aksayan yönleri ortaya koymaktadır. Öğretmenlerin yüz yüze eğitimin daha iyi olduğu yönünde görüş sahibi olduğu görülmüştür. Artan iş yükleri, yaşanan sıkıntılar ortaya konulmaya çalışılmıştır. İleride yaşanabilecek olağanüstü durumlarda yapılacak olan uzaktan eğitim faaliyetlerinin daha iyi ve verimli olmasına ışık tutabilecek olmasını çalışmaya önem kazandırmıştır.

Anahtar Kelimeler: Covid 19, Okul Yöneticisi, Uzaktan Eğitim, Eğitim Yönetimi, Eğitim.

ABSTRACT

The aim of the study; The New Coronavirus Disease (Covid 19) epidemic in Turkey and all over the world; The purpose of this study is to determine its effect on educational activities in line with the opinions of teachers. The universe of the research, which is in the scanning model, consists of teachers working in official secondary schools and high schools affiliated to the Ministry of National Education in Gölbaşı District of Ankara. 140 teachers participated in the sample group. The data were collected by adapting the "School Administrators' Opinions Scale on the Effect of the Epidemic Process (Covid-19) on Educational Activities" developed by Külekçi Akyavuz and Çakın (2020). The questionnaire form consists of two parts, Personal Information and Interview Questions. The interview questions in the second part consist of 5 parts and a total of 50 questions. The questionnaire was applied to the sample group in April 2022. The online Google forms program was used to collect the data. The data obtained as a result of the research were analyzed using the IBM SPSS statistical package program using the t-test in terms of frequency, percentage, mean, standard deviation, gender and school type, and one-way variance analysis test in terms of professional seniority.

As a result of the research, it can be said with the opinions of teachers that the Covid-19 epidemic, which has been experienced throughout the world, has affected the education system negatively as well as affecting other systems. The results of the research reveal the shortcomings. It has been observed that teachers have an opinion that face-to-face education is better. Increasing workloads and problems experienced were tried to be revealed. The fact that it can shed light on the better and more efficient distance education activities to be carried out in extraordinary situations in the future has added importance to the study.

Keywords: Covid 19, School Administrator, Distance Education, Education Management, Education.

Citation: Yılmaz, S. (2024), “Salgın Sürecinin (Covid 19) Eğitim-Öğretim Faaliyetlerine Etkisi Konusunda Öğretmenlerin Görüşleri”, International QMX Journal, 3(2), 798-808. ISSN: 3023-6037.

Copyright © 2024 by author(s) and Scientific Research Publishing Inc. This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0)

GİRİŞ

İnsanlık tarihinde pek çok salgın vakası olmuştur. Bu salgınlardan en yenisi Çin'in Vuhan eyaletinde ortaya çıkan COVID-19 salgınıdır. Yüksek ateş, nefes darlığı, öksürük gibi bulgular gösteren hastalık 11 Mart 2020'de Dünya Sağlık Örgütüncü pandemi olarak tanımlanmıştır (Kansu, 2020: 12).

Aralık 2019'da Çin'in Wuhan şehrinde ilk defa ortaya çıkan bir pnömoni türünden izole edilen virüs Coronaviridae virüs ailesindedir (Meşe ve Ağaçfidan, 2020: 14). Hastalık ve salgın hızlı bir şekilde neredeyse tüm dünyaya yayılmış ve çok sayıda ölüme neden olmuştur (Aslan, 2020: 35).

Ülkeler salgın ile başa çıkabilmek için çeşitli tedbirlere ve kısıtlamalara başvurmuştur. Bu önlemler arasında okulların kapatılması, uzaktan eğitim, seyahat kısıtlamaları, esnek ve uzaktan çalışma, toplantıların çevrimiçi yapılması, sokağa çıkma yasakları sayılabilir (Kulu vd., 2020).

16 Mart 2020 tarihinde yüz yüze eğitime ara verilmiştir. Dönemim Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 23 Mart 2020 gününden itibaren eğitimin Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden uzaktan eğitim şeklinde devam edeceğini açıklamıştır (Kırmızıgül, 2020: 284).

2020-2021 eğitim öğretim yılında eğitim 21 Eylül 2020'de seyreltilmiş uygulamalar ile anasınıfları ve ilkökul birinci sınıflarda haftada bir gün yüz yüze olarak başlamıştır. Diğer ilkökul sınıfları, ortaokul 8. sınıflar ve lise 12. sınıflar Ekim ayının başında bu sisteme dahil edilmiştir. Ortaokul 5. ve lise 9. sınıflar Kasım ayı başında haftada 2 gün okula gitmeye başlamış ancak vaka sayıları artmaya başlayınca yüz yüze eğitimden tekrar uzaktan eğitime geçilmiştir (www.meb.gov.tr, 2020a).

Eğitim çalışanları salgında ortaya çıkan değişim ile pek çok sorunla karşı karşıya kalmıştır. Yeterli uzaktan eğitim materyali bulamamanın yanına pedagojik desteğin yeterince sağlanamaması ve öğrencilerin karşılaştıkları sorunların çözülmemesi bunlardan bazıları olarak sayılabilir (Can ve Köroğlu, 2020: 377).

Yıldırım (2020) yaptığı öğretmenler ile yaptığı çalışmasında öğretmenlerin önemli bir kısmının uzaktan eğitim konusunda yeterli bilgi sahibi olmadıklarını, deneyimlerinin yetersiz olduğunu, cihaz, yazılım, donanım ve alt yapı eksikliklerinin bulunduğunu saptamıştır (Yıldırım, 2020:9).

Kavuk ve Demirtaş (2021) çalışmalarında öğretmenlerin salgın sürecinde yaşadıkları sorunları teknolojik yetersizlikler, öğrenciler açısından yaşadıkları ilgisizlik, bilgi ve donanım eksiklikleri, öğrenci ailelerinin yarattığı problemler, materyal eksikliği, eğitim esnasında dikkat dağılması ve ölçme değerlendirme sorunları olarak sıralamışlardır. Ayrıca hastalanma korkusu, yakınlarını kaybetme endişesi ve uzun süreli sosyal izolasyon yaşanan sıkıntılar arasında olmuştur (Kavuk ve Demirtaş, 2021: 69-70).

Araştırma Covid 19 salgını sürecinde kimi zaman tamamen uzaktan kimi zaman kısmi olarak uzaktan kimi zaman da yüz yüze yapılan eğitim öğretim faaliyetlerinde karşılaşılan sorunların öğretmenlerin bakış açısı ile ortaya konması yönünden önem arz etmektedir. İleride benzer bir durumda aynı sorunların oluşmaması için önceden tedbir alınmasına katkı sağlayacaktır.

KAVRAMSAL ÇERÇEVE

Salgın

Belli bir toplumda, bir bölgede ya da bir mevsimde beklenen normal sıklıktan daha fazla sayıda bir enfeksiyon görülürse salgın olarak tanımlanır (Hacımustafaoğlu ve Önürmen, 2018: 172). Bir bölgede ortaya çıkmış olan bir hastalığa salgın denilebilmesi için vaka sayılarının beklenenin üzerinde olması ve hastalığın bulaşıcı olması gerekmektedir (Ketrez vd., 2020: 21). Esas önemli tehlike salgının dünyayı topyekün etkileme olasılığıdır.

Salgın hastalıklar sınıflandırılırken yayılma alanları ve etkiledikleri insan sayıları göz önüne alınmaktadır. Buna göre salgınlar, endemi, epidemik ve pandemi olmak üç farklı isimlendirmeye tabi tutulmaktadır (Tunç ve Atıcı, 2020: 331).

Endemi "Bir enfeksiyon etkeninin veya hastalığın belirli bir coğrafyada veya toplulukta sürekli görülmesi durumudur" (Durmuş, 2005: 6). Bir başka tanıma göre bir toplumda hep var olan ve dışarıdan başka herhangi bir etki olmadan belirli bir popülasyonda varlığını sürdüren hastalıklara endemi denir.

Eğer salgın kontrol edilemez ve tüm ülkeye yayılırsa epidemi adını almaktadır. Salgın kontrol altına alınmazsa tüm ülkeyi etkisi altına alırsa epidemi olarak tanımlanır. Pandemi ise salgının farklı ülkelerde ve hatta kıtalarda aynı zaman diliminde görülmesidir (Ataç ve Uçar, 2006: 33-34).

Salgınlar sadece can kaybına yol açmaz. Bunun yanında ekonomik etkileri, yönetsel etkileri, siyasal ve toplumsal etkileri olmaktadır (Turan ve Çelikyay, 2020:3-4). Tarihte salgın hastalıklar toplumları olumsuz yönde etkilemiştir. Geçmişte genelde buna savaşlar, kıtlıklar ve doğal afetler zemin hazırlamıştır (Unat, 1980; Akt. Kazancıgil, 2004).

Epidemik Salgın

Epidemi belirli bir toplulukta ya hiç görülmemiş ya da uzunca bir süredir görülmeyen bir enfeksiyon etkeninin saptanması olarak tanımlanabilir. Ayrıca epidemik salgın denebilmesi için geçmiş zaman kayıtlarının bulunabiliyor olması ve salgının bir ülke, bir bölge veya bir kıta ile sınırlı olması gerekmektedir (Ergönül, 2008: 4).

Pandemi Salgını

Salgının geniş bir coğrafyaya yayılması ve hatta kıtalar arası yayılım göstermesi pandemi olarak tanımlanmaktadır (Işık, 2021: 137). Yani pandemi diyebilmek için salgının küresel olarak yayılmış olması gerekmektedir (Grennan, 2019: 910). Bir salgın pandemi oluşturabilecek potansiyele sahip ise ortada büyük bir risk olduğu söylenebilir (McCloskey vd., 2014: 1001).

Covid 19 Pandemisi

Aralık 2019'da Çin'in Hubei eyaleti Wuhan şehrinde sebebi bilinmeyen zatürre vakaları görülmeye başlamıştır. Ocak 2020'de yeni bir coronavirus tanımlanmış, ilk başta 2019-nCov olarak isimlendirilmiştir. Daha sonra bu isim Covid-19 olarak değiştirilmiştir. Üç ay içinde tüm dünyada yayılan bu hastalık 12 Mart 2020'de Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilmiştir (Budak ve Korkmaz, 2020: 62). Ocak 2024 verilerine göre dünyada toplam vaka sayısı 701.500.000'i vefat sayısı ise 6.960.000'i aşmıştır (www.worldometers.info).

Dünya genelinde yapılan çalışmalar sonucu geliştirilen aşılardan yaygın bir şekilde kullanılması hastalığın yayılma hızını düşürmüştür, ülkemizde de olduğu gibi pek çok ülkede yasaklama ve kısıtlamalar tamamen ya da önemli ölçüde kaldırılmıştır.

Salgının Eğitime Etkisi

Salgın sürecinde pek çok ülkede okulların tam ya da kısmi kapanması eğitim hizmetlerinin sürdürülmesinde sorunlara yol açmıştır (Daniel, 2020: 92). 2019 Nisan ayının son haftası itibarıyla okulların kapalı olması nedeniyle geleneksel eğitimden uzak kalan öğrencilerin sayısı 1,6 milyarı aşmış ve bu öğrenciler dünyadaki öğrenci sayısının %91'ini oluşturmuştur (Micks ve McIlwaine, 2020).

Okulların kapalı olmasının salgın yayılım hızına etkisini hesaplayabilmek için yapılan modelleme çalışmalarında bu önlemin salgına bağlı ölüm oranlarında %2 ile %4 arasında bir düşüş sağladığı görülmüştür (Viner vd., 2020: 397). Bu da önlemin faydalı olduğunu göstermektedir.

Okulların kapanması salgın yayılım hızında düşüş sağlamakla beraber ülkelerde başta mali olmak üzere önemli sorunlar yaratmıştır. Pek çok ülke bu duruma hazırlıksız yakalanmış ve hızlı bir şekilde uzaktan eğitim faaliyetlerine başlamak zorunda kalmıştır (Daniel, 2020: 92).

İyi yapılandırılmış bir uzaktan eğitim sistemi öğrenci ve öğretmenlere birçok fırsat sağlayabilecek potansiyele sahiptir (ETF, 2018: 7). 2012 yılında kurulmuş olan Eğitim Bilişim Ağı (EBA) salgın önlemleri kapsamında güncellenmiş ve eğitim aksaklıklarının önüne geçilmeye çalışılmıştır. 23 Mart 2020 tarihinde EBA TV İlkokul, Ortaokul ve Lise olmak üzere 3 ayrı kanal uzaktan eğitim için yayın hayatına başlamıştır. (Başaran vd., 2020: 371).

Salgın nedeni ile bir zorunluluk olarak başlayan uzaktan eğitim faaliyetlerinde pek çok sorun ile karşı karşıya kalınmıştır. Bunların başında erişim problemleri yer almaktadır. Teknolojinin kullanılması konusunda hem öğretmenlerde hem de öğrencilerde bilgi eksiklikleri olduğu görülmüştür. Ayrıca sosyal izolasyondan ve hastalık korkusundan dolayı motivasyon eksiklikleri yaşanmıştır (Aslan, 2020: 41).

BULGU ve TARTIŞMALAR

Kişisel Bilgilere İlişkin Bulgular

Araştırmaya katılan okul yöneticilerinin demografik özelliklerine ilişkin bilgiler analiz edilerek sonuçlar Tablo 1’de sunulmuştur.

Tablo 1: Araştırmaya Katılanlara Ait Demografik Bilgiler

Değişkenler	Kategoriler	f	%
Kurum Türü	Ortaokul	60	42,8
	Lise	80	57,1
	Toplam	140	100
Cinsiyet	Kadın	61	43,6
	Erkek	79	56,4
	Toplam	95,9	140
Mesleki Kıdem	1-5 Yıl	21	15,0
	6-10 Yıl	26	18,6
	11-15 Yıl	38	27,1
	16-20 Yıl	28	20,0
	21 Yıl ve üstü	27	19,3
	Toplam	140	100,0

Tablo 1’de çalışmaya katılan öğretmenlerin görevli oldukları kurum, cinsiyet, mesleki kıdem bilgileri yer almaktadır. Kurum değişkenine göre öğretmenlerin %41,1’i (60 kişi) ortaokul ve %57,1’i (80 kişi) lise düzeyinde çalışmaktadır. Cinsiyet değişkenine göre araştırmaya katılanların %56,4’ü (79 kişi) erkek, %43,6 (61 kişi) kadındır. Mesleki kıdem değişkenine göre öğretmenlerin %15’i (21 kişi) 1-5 yıl, %18,6’sı (26 kişi) 6-10 yıl, %27,1’i (38 kişi) 11-15 yıl, %20’si (28 kişi) 16-20 yıl ve %19,3’ü (27 kişi) 21 yıl ve üstü mesleki kıdeme sahip olduğu görülmektedir.

Tabloda kurum değişkenine göre en çok lise de çalışan öğretmenlerin çalışmaya katkı sunduğu görülmektedir. Araştırmacının da bir lise de çalışıyor olmasının bunun sebebi olduğu söylenebilir. Çalışmaya katılan öğretmenlerin cinsiyet değişkeninde erkeklerin az da olsa fazla olduğu gözlemlenmiştir. Mesleki kıdeme göre çalışmaya katılanların en fazla 11-15 yıl sürede ve en az 1-5 yıl arası sürede görev yapan çalışanlardan oluştuğu görülmüştür.

Covid 19 Salgın Sürecinin Uzaktan Eğitime Etkileri Konusunda Öğretmenlerin Görüşleri

“Covid 19 Salgın sürecinin uzaktan eğitime etkileri konusunda öğretmenlerin görüşleri nelerdir?” konusuna ilişkin öğretmenlerin görüşleri Tablo 2.’de görülmektedir.

Tablo 2: Covid 19 salgın sürecinin uzaktan eğitime etkileri konusunda öğretmenlerin görüşleri

S	Maddeler	n	f	g	h	i	j	k	l	m
1	Derslerin online yapılıyor olmasının öğrenmeye olumlu etkisi olduğunu düşünüyorum	n	6	8	56	28	42	2,34	1,098	
		f	4,3	5,7	40,0	20,0	30,0			
2	Salgın döneminde uzaktan eğitimin öğrencilere faydalı olduğunu düşünüyorum.	n	12	16	58	22	32	2,67	1,196	
		f	8,6	11,4	41,4	15,7	22,9			
3	Online derslerin verimli geçtiği kanaatindeyim.	n	4	12	54	42	28	2,44	0,998	
		f	2,9	8,6	38,6	30,0	20,0			
4	Online eğitimin eğitim hayatını olumlu etkilediğini düşünüyorum.	n	6	10	48	30	46	2,29	1,127	
		f	4,3	7,1	34,3	21,4	32,9			
5	Salgın döneminde uzaktan eğitimin tüm öğrencilere fırsat eşitliği sağladığını düşünüyorum.	n	2	12	32	16	78	1,89	1,119	
		f	1,4	8,6	22,9	11,4	55,7			
6	Online eğitime öğrencilerin yeterince katıldığını düşünüyorum.	n	2	8	30	50	50	2,01	0,967	
		f	1,4	5,7	21,4	35,7	35,7			
7	Günde 18 ders saati online dersin olmasını doğru buluyorum.	n	4	6	16	10	104	1,54	1,041	
		f	2,9	4,3	11,4	7,1	74,3			
8	Online ders saatlerinin 08:30-20:20 saatleri arasında olmasının öğrenciye dinlenme imkanı sağladığını düşünüyorum.	n	6	2	28	20	84	1,76	1,092	
		f	4,3	1,4	20,0	14,3	60,0			
9	Online ders saatlerinin 30 dakika olmasını yeterli buluyorum.	n	44	52	32	0	12	3,83	1,138	
		f	31,4	37,1	22,9	0,0	8,6			
10	Online derslerde öğrencilerin öğretmenlerle sağlıklı iletişim kurduğunu düşünüyorum.	n	4	6	48	32	50	2,16	1,054	
		f	2,9	4,3	34,3	22,9	35,7			
11	Karantina döneminde öğretmenlerle kurulan iletişim ağı başarılı olduğunu düşünüyorum.	n	8	24	52	30	26	2,70	1,130	
		f	5,7	17,1	37,1	21,4	18,6			

12	Online derslerde teknik eksikliklerin yaşandığını düşünüyorum.	n	36	50	42	4	8	3,73	1,058
		f	25,7	35,7	30,0	2,9	5,7		
13	Yetenek ve beceri gerektiren Teknoloji Tasarım, Beden Eğitimi, Müzik, Görsel Sanatlar vb. derslerin online olarak daha verimli geçtiğini düşünüyorum.	n	4	4	12	28	92	1,57	0,968
		f	2,9	2,9	8,6	20,0	65,7		
14	Karantina döneminde öğretmenleri motive etme yöntemlerinin başarı olduğunu düşünüyorum.	n	6	8	26	42	58	2,01	1,106
		f	4,3	5,7	18,6	30,0	41,4		
15	Karantina döneminde öğrencileri motive etme yöntemlerinin başarı olduğunu düşünüyorum.	n	6	6	38	50	40	2,20	1,040
		f	4,3	4,3	27,1	35,7	28,6		
16	Pandemi sürecinde temizlik ve hijyen malzemelerini kolayca temin edebildim.	n	34	40	44	18	4	3,59	1,079
		f	24,3	28,6	31,4	12,9	2,9		
17	Öğretmenlerin uzaktan eğitim sürecinde yeterince mesleki doyuma ulaştıklarını düşünüyorum.	n	4	10	34	34	58	2,06	1,098
		f	2,9	7,1	24,3	24,3	41,4		
18	Öğretmenlerin uzaktan eğitim sürecinde verimli olduklarını düşünüyorum.	n	14	20	52	30	24	2,79	1,186
		f	10,0	14,3	37,1	21,4	17,1		
19	Öğretmenlerin uzaktan eğitimde derslerini aksatmadan yaptıklarına tanık oldum.	n	40	34	42	14	10	3,57	1,206
		f	28,6	24,3	30,0	10,0	7,1		
20	Online eğitim sürecinin, sınıf içi yüz yüze eğitimle kıyaslandığında, ders çalışma ve kendine zaman ayırma yönüyle daha faydalı olduğunu düşünüyorum.	n	8	10	40	30	52	2,23	1,190
		f	5,7	7,1	28,6	21,4	37,1		

Genel olarak Tablo 2’de çalışmaya katılan öğretmenlerin verdikleri cevaplar sonucunda çoğunluğun; salgın sürecinde derslerin online yapılıyor olmasının öğrenmeye çok fazla olumlu etkisi olmadığı, derslerin verimli geçmediği, online eğitimin eğitim hayatını olumlu etkilemediği, uzaktan eğitimin öğrencilere fırsat eşitliği sağlamadığı, öğrencilerin derslere yeterince katılmadıkları, derslerin günde 18 saatlik zaman dilimine yayılmasının dinlenmeye fırsat tanımayarak yorucu olduğu, öğrencilerin öğretmenlerle bu süreçte sağlıklı iletişim kuramadıkları, online derslerde çok fazla teknik aksaklıkların yaşandığı, yetenek ve beceri gerektiren derslerin verimli geçmediği, bu süreçte öğretmenlerin yeterince mesleki doyuma ulaşamadıkları ve uzaktan eğitimin yüz yüze eğitim ile kıyaslandığında daha az faydalı olduğu gibi olumsuz görüşler belirtilmiştir.

Bu olumsuzlukların yanında; uzaktan eğitimde ders saatlerinin 30 dakika olmasının yeterli olduğu, öğretmenlerle okul idaresi arasında kurulan iletişim ağının başarılı olduğu, öğretmenlerin derslerde verimli oldukları, öğretmenlerin derslerini aksatmadan yapmaya çalıştıkları, bu süreçte temizlik ve hijyen malzemelerini temin etmekte zorlanmadıkları gibi sistemin olumlu yönleri de dile getirilmiştir.

Tablo 2.’de elde edilen verilere göre öğretmenlerin, salgın sürecinin uzaktan eğitime etkilerinin olumlu olması konusundaki sorulara verdiği cevapların toplam ortalaması $\bar{x}=2,24$; toplam standart sapması ise $s=1,095$ çıkmıştır.

Covid 19 Salgını Sürecinde Uzaktan Eğitimin Uygulanması Aşamasında Kullanılan Yöntemler Konusunda Öğretmenlerin Görüşleri

Covid 19 salgını sürecinde uzaktan eğitimin uygulanması aşamasında kullanılan yöntemler konusunda öğretmenlerin görüşleri konusuna ilişkin öğretmenlerin görüşleri Tablo 3’de görülmektedir.

Tablo 3: Covid 19 salgını sürecinde uzaktan eğitimin uygulanması aşamasında kullanılan yöntemler konusunda öğretmenlerin görüşleri

S	Maddeler	n	f	U	U	K	K	U	S
1	Online eğitimde sunulan ders materyalleri ve ders içeriklerinden öğrencilerin yararlandıklarını düşünüyorum.	n	2	16	74	38	10	2,73	0,812
		f	1,4	11,4	52,9	27,1	7,1		
2	Uzaktan eğitim sisteminde yaşanan en büyük sıkıntının internet kesintisi olduğunu düşünüyorum.	n	32	36	44	24	4	3,49	1,109
3	Okulumuzda Uzaktan Eğitimde öğretmenlerimiz en çok EBA Sistemini kullanmıştır.	n	12	26	66	26	10	3,03	1,003
		f	8,6	18,6	47,1	18,6	7,1		
4	Okulumuzda Uzaktan Eğitimde öğretmenlerimiz en çok ZOOM Sistemini kullandı.	n	14	42	52	22	10	3,20	1,054
		f	10,0	30,0	37,1	15,7	7,1		
5	Okulumuzda Uzaktan Eğitimde öğretmenlerimiz EBA ve Zoom dışında en çok (Whatsapp) Sistemini kullandılar.	n	24	36	34	26	20	3,13	1,302
		f	17,1	25,7	24,3	18,6	14,3		
6	Pandemi sürecinde EBA TV yayınlarını yeterli buluyorum.	n	10	32	62	22	14	3,01	1,039
		f	7,1	22,9	44,3	15,7	10,0		
7		n	10	26	60	30	14	2,91	1,042

	Karantina döneminde öğrencilerle kurulan iletişim ağı başarılıydı.	f	7,1	18,6	42,9	21,4	10,0		
--	--	---	-----	------	------	------	------	--	--

Tablo 3’de elde edilen verilere göre öğretmenlerin, Covid 19 salgını sürecinde uzaktan eğitimin uygulanması aşamasında kullanılan yöntemler konusundaki sorulara verdiği cevapların toplam ortalaması $\bar{x}=3,07$; toplam standart sapması ise $s=0,54$ çıkmıştır.

Genel olarak Tablo 3’de çalışmaya katılan öğretmenlerin verdikleri cevaplar sonucunda çoğunluğun; bu süreçte yaşanan en büyük sıkıntının internet kesintilerinden kaynaklandığı sonucuna varılmıştır. Salgın sürecinde uzaktan eğitim için öğretmenlerin büyük bir çoğunluğunun EBA, ZOOM ve WHATSAPP programlarını kullandıkları, bunların yanında MEB’in, TRT aracılığıyla yaptığı EBA TV yayınlarının ve ders içeriklerinin yeterli olduğu ve öğretmenlerin öğrencilerle kurdukları iletişim ağlarının başarılı olduğu yönündeki görüşleri ağırlık kazanmıştır.

Covid 19 Salgını Sürecinde Ders Programlarının Sürekli Değişmesi Ve Online Derslerin Sisteme Yüklenmesi, Online Derslerin Takibi, Ders Başarılarının Ölçülmesi Konularında Öğretmenlerin Görüşleri

Covid 19 salgını sürecinde ders programlarının sürekli değişmesi ve online derslerin sisteme yüklenmesi, online derslerin takibi, ders başarılarının ölçülmesi konularında öğretmenlerin görüşleri konusuna ilişkin öğretmenlerin görüşleri Tablo 4’de görülmektedir.

Tablo 4: Covid 19 salgını sürecinde ders programlarının sürekli değişmesi ve online derslerin sisteme yüklenmesi, online derslerin takibi, ders başarılarının ölçülmesi konularında öğretmenlerin görüşleri

S	Maddeler	n	f	Oran (%)	Oran (%)	Oran (%)	Oran (%)	Oran (%)	Oran (%)
1	Online derslerin takibini kolaylıkla yapıyorum.	n	24	36	58	18	4	3,41	1,011
		f	17,1	25,7	41,4	12,9	2,9		
2	Online ders saatlerini her gün EBA’ya atamak iş yükümü artırdı.	n	38	34	58	6	4	3,69	1,011
		f	27,1	24,3	41,4	4,3	2,9		
3	Online eğitimde ders başarı durumunu ölçmek için kullanılan değerlendirme yöntemlerinin başarılı olduğunu düşünüyorum.	n	2	6	64	44	24	2,41	0,873
		f	1,4	4,3	45,7	31,4	17,1		
4	MEB’in online derslerde sınav yapılmayacağını ve yıl sonunda 1. Dönem karne notlarının aynen 2. Dönem karne notu olarak verileceğini açıklamasından sonra öğrencilerin derse katılım ve ilgisinin azaldığını tespit ettim.	n	88	28	18	2	4	4,39	0,964
		f	62,9	20,0	12,9	1,4	2,9		

Tablo 4’de elde edilen verilere göre öğretmenlerin, Covid 19 salgını sürecinde ders programlarının sürekli değişmesi ve online derslerin sisteme yüklenmesi, online derslerin takibi, ders başarılarının ölçülmesi konularında öğretmenlerin görüşleri konusundaki sorulara verdiği cevapların toplam ortalaması $\bar{x}=3,48$; toplam standart sapması ise $s=0,50$ çıkmıştır.

Tablo 4’de Covid 19 salgını sürecinde ders programlarının sürekli değişmesi ve online derslerin sisteme yüklenmesi, online derslerin takibi, ders başarılarının ölçülmesi konularında öğretmenlerin görüşleri incelendiğinde, ankete katılan öğretmenlerin yarıya yakınının uzaktan eğitimde yapılan derslerin takibini kolaylıkla yaptıkları, geri kalan yarıdan fazla öğretmenlerin ise uzaktan eğitimde yapılan derslerin takibini yapmakta zorlandıkları söylenebilir. Uzaktan eğitimde derslerin ders programına göre EBA sistemine her gün aktarılması ve MEB tarafından çok fazla program değiştirilmesi ile bu işlerin öğretmenlerin üzerindeki olumsuz etkileri ve yükleri daha da ağır hale gelmiştir. Derslerin başarı değerlendirmelerinin yapılmasının zor olduğu uzaktan eğitim sürecinde, MEB’in aldığı ve I. Dönem alınan notların aynen II. Dönem karne notuna aktarılacağına açıklanması ile öğrencilerin derslere olan katılımlarında ve ilgilerinde çok büyük düşüşler yaşanmıştır.

Covid 19 Salgın Sürecinin Yüz Yüze Eğitime Etkileri Konusunda Öğretmenlerin Görüşleri

Covid 19 salgını sürecinin yüz yüze eğitime etkileri konusunda öğretmenlerin görüşleri konusuna ilişkin öğretmenlerin görüşleri Tablo 5’de görülmektedir.

Tablo 5: Covid 19 salgın sürecinin yüz yüze eğitime etkileri konusunda öğretmenlerin görüşleri

Sıra No	Maddeler	n	f	Oran (%)	Oran (%)	Oran (%)	Oran (%)	Oran (%)	Oran (%)
1	Salgın döneminde yüz yüze eğitime geçilmesiyle tüm sıkıntıların sona erdiğini düşünüyorum.	n	18	32	50	14	26	3,01	1,264
		f	12,9	22,9	35,7	10,0	18,6		
2	Yüz yüze eğitimde karantina kurallarını yerine getirmenin daha kolay olduğunu düşünüyorum.	n	8	12	64	30	26	2,61	1,063
		f	5,7	8,6	45,7	21,4	18,6		
3	Yüz yüze eğitime geçilmesiyle iş yüküm hafifledi.	n	18	28	56	12	26	3,00	1,247
		f	12,9	20,0	40,0	8,6	18,6		
4	Okulumuzda Yüz yüze eğitimde karantinaya alınan sınıflar bulunmaktadır.	n	46	28	30	18	18	3,47	1,396
		f	32,9	20,0	21,4	12,9	12,9		
5	Salgın döneminde ek ders ücretlerinde belirsizlik, tatil günü ve mesai saati dışında ders planlamalarının yapılması yaşadığım en büyük sıkıntıydı.	n	36	24	42	20	18	3,29	1,337
		f	25,7	17,1	30,0	14,3	12,9		
6	Ders programlarının çok sık değişmesi zorlanmama yol açtı.	n	30	32	48	16	14	3,34	1,222
		f	21,4	22,9	34,3	11,4	10,0		
7	Karantinaya alınan sınıfların takibi ile ilgili işler (İlçe MEM ile yazışmalar, İl Sağlık Müdürlüğüne öğrenci bilgilerinin tek tek iletilmesi) iş yükümü daha da artırdı.	n	40	26	52	16	6	3,56	1,146
		f	28,6	18,6	37,1	11,4	4,3		
8	Temaslı çıkan sınıflarda 14 gün boyunca günde en az 2 kere öğrencilerin ateş ölçümü yapılması iş yükümü artırdı.	n	46	28	42	16	8	3,63	1,213
		f	32,9	20,0	30,0	11,4	5,7		
9	Yüz yüze eğitime geçilmesi ile birlikte pandemi kuralları gereği velilerin okula alınmaması telefon yükünü artırdı.	n	38	30	50	8	14	3,50	1,232
		f	27,1	21,4	35,7	5,7	10,0		
10	Yüz yüze eğitimde öğrencilerin gün içinde sürekli rahatsızlanmaları nedeniyle velilerle irtibata geçmek iş yükümüzü daha da artırdı.	n	42	34	44	16	4	3,67	1,109
		f	30,0	24,3	31,4	11,4	2,9		
11	Rapor ve izinli olan öğretmen sayısının fazla olması sebebiyle derslere öğretmen görevlendirmekte zorlandım.	n	62	30	32	16	0	3,99	1,066
		f	44,3	21,4	22,9	11,4	0,0		
12	Pandemi sürecinde MEB'in verdiği temizlik, hijyen, maske ve dezenfektan miktarını yeterli buluyorum.	n	24	26	46	14	30	3,00	1,357
		f	17,1	18,6	32,9	10,0	21,4		
13	Pandemi sürecinde öğrencilerin okul kültüründen uzaklaştığını düşünüyorum.	n	88	22	28	2	0	4,40	0,855
		f	62,9	15,7	20,0	1,4	0,0		

Tablo 5'de elde edilen verilere göre öğretmenlerin Covid 19 salgın sürecinin yüz yüze eğitime etkileri konusunda öğretmenlerin görüşleri konusundaki sorulara verdiği cevapların toplam ortalaması $\bar{x}=3,42$; toplam standart sapması ise $s=0,60$ çıkmıştır.

Covid 19 salgın sürecinin yüz yüze eğitime etkileri konusunda öğretmenlerin görüşlerinin bulunduğu Tablo 5'e verilen cevapların analizi ise şu şekilde değerlendirilmiştir. 2021-2022 eğitim-öğretim yılında okullarda yüz yüze eğitime başlanması ile yaşanan zorlukların sona erdiğini düşünen yönetici sayısının çok olduğu görülmüştür. Sınıflarda çıkan bir pozitif vakadan sonra karantinanın uygulanmaması ile bu sınıflarda bulunan tüm öğrencilerin ve o sınıfta derse giren tüm öğretmenlerin günde en az 2 defa ateş ölçümlerinin takibinin yapılması da ayrı bir sorunu doğurmuştur. 2 pozitif vaka çıkan sınıfların karantinaya alınması ve onların derslerinin uzaktan online olarak yapılması, planlanması ve takibi de bir başka sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Pandemi nedeniyle bulaş riskini azaltmak adına velilerin okula alınmaları yasaklanmış, bu da idareci veya öğretmen ile görüşmek isteyen velilerin sorunlarını telefon vasıtasıyla çözmeye çalışmasıyla birlikte, tüm bu işlere ek olarak bir de veli telefon trafiği eklenmiştir. Yine karşılaşılan bir diğer sorun da karantinaya alınan sınıfların ve bu sınıflardaki öğrencilerin, kimlik numarası, telefon numarası, adres bilgisi gibi, okulların da ulaşmakta zorlandıkları çeşitli bilgilerin İl Sağlık Müdürlükleri ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ile paylaşılma zorunda kalınması ve bu bilgilere ulaşmak zaten var olan iş yükünü daha da fazla artırmıştır.

Öğretmenlerin pozitif vakaya yakalanmaları sonucu karantinaya alınmaları veya hastalıklarından dolayı izinli ve raporlu oldukları dönemlerde derslerinin olduğu sınıflara öğretmen görevlendirmesi yapmak da işin bir diğer boyutu olmuştur. 1,5 yıl gibi uzun bir süre okuldan ayrı kalan öğrencilerin yüz yüze eğitime geçilmesi ile birlikte bu duruma ayak uyduramaması, okul kültüründen uzaklaşmaları sonucu sergiledikleri olumsuz davranışlar nedeniyle yaşanan sorunlarda da artma görülmüştür.

Covid 19 Salgını Sürecinde Öğretmenlerin Filyasyon Ekiplerinde Görev Almalarının Eğitim Öğretime Etkisi

Covid 19 salgını sürecinde öğretmenlerin filyasyon ekiplerinde görev almalarının eğitim öğretime etkisi konusunda öğretmenlerin görüşleri konusuna ilişkin öğretmenlerin görüşleri Tablo 6'da görülmektedir.

Tablo 6: Salgın sürecinde (Covid 19) öğretmenlerin filyasyon ekiplerinde görev almalarının eğitim öğretime etkisi konusunda öğretmenlerin görüşleri

Sıra	Maddeler	n	F	Oran (%)	U	Oran (%)	U	Oran (%)	U	Oran (%)
1	Öğretmenlerin Filyasyon ve Vefa ekiplerinde görevlendirilmelerini doğru buluyorum.	n	16	14	22	18	70	2,20	1,435	
		f	11,4	10,0	15,7	12,9	50,0			
2	Filyasyon ve Vefa ekiplerinde görev aldım.	n	38	4	12	6	80	2,39	1,757	
		f	27,1	2,9	8,6	4,3	57,1			
3	Filyasyon ve Vefa ekiplerindeki görevi gönüllü istedim.	n	14	4	16	10	96	1,79	1,335	
		f	10,0	2,9	11,4	7,1	68,6			
4	Filyasyon ve Vefa ekiplerindeki görevim sırasında okuldaki işlerimi aksattığımı gözledim.	n	34	4	40	10	52	2,70	1,576	
		f	24,3	2,9	28,6	7,1	37,1			
5	Filyasyon ve Vefa ekiplerindeki görevim nedeniyle virüse yakalanmam beni tedirgin etti.	n	36	16	24	10	54	2,79	1,652	
		f	25,7	11,4	17,1	7,1	38,6			
6	Filyasyon ve Vefa ekiplerindeki görevim nedeniyle virüse yakalanmam nedeniyle 14 günlük karantina sürecinde işimin başında olamamam yönetim işlerimi aksattı.	n	34	10	24	6	66	2,57	1,676	
		f	24,3	7,1	17,1	4,3	47,1			

Tablo 6'da elde edilen verilere göre Covid 19 salgını sürecinde öğretmenlerin filyasyon ekiplerinde görev almalarının eğitim öğretime etkisi konusunda öğretmenlerin görüşleri konusundaki sorulara verdiği cevapların toplam ortalaması $\bar{x}=2,40$; toplam standart sapması ise $s=0,93$ çıkmıştır.

Filyasyon ve Vefa ekip görevleri ile öğretmenlerin yaşadığı sorunlar görülmüştür. Bu süreçte salgının bulaş riskini azaltmak için yetkililerce bir takım önlemler alınmış ve yurt genelinde sokağa çıkma yasakları getirilmiştir. Filyasyon ve Vefa görevleri sırasında öğretmenler temaslı veya pozitif vakalar ile karşılaşmış veya karşılaşma endişesi yaşamıştır. Öğretmenler genel olarak bu görevlendirmeleri doğru bulmamıştır. Katılımcıların yarısından fazlası bu görevleri yerine getirmiştir. Ancak gönüllü olarak görev almamışlardır. Bu görevler sırasında pek çoğu okuldaki görevlerini aksattıklarını düşünmektedir. Yarıya yakın katılımcı bu görevlendirmeler esnasında virüse yakalanma endişesi yaşamıştır. Gene bu esnada yönetsel görevler de aksamıştır.

SONUÇ VE ÖNERİLER

Covid 19 Salgını sürecinin uzaktan eğitime etkileri konusunda öğretmenlerin görüşleri konusundaki sorulara verilen cevaplar sonucunda; öğretmenlerin çoğunluğunun uzaktan eğitim sürecindeki online derslerin ders süresinin 30 dakika olmasının yeterli olduğunu ancak ders saatlerinin pek de uygun olmadığını belirtmiştir. Katılımcı öğretmenler günde 18 ders saati dersin olmasını desteklememiştir. Online derslerin olması, bu derslerin verimli ve faydalı geçtiği ve hayatı olumlu etkilediği konularında katılımcılar pek olumlu bakmamıştır. Online eğitim ile öğrenciler arasında fırsat eşitliğinin ortadan kalktığını belirten katılımcıların öğrencilerin bu dersleri yeterince takip etmedikleri belirtilmiştir. Öğrencilerle uzaktan eğitim esnasında yeterince sağlıklı iletişim kuramayan öğretmenler karantina dönemindeki öğretmenlerle kurulan iletişim ağı konusunda olumlu yanıt vermiştir. Online derslerde teknik sorunlar yaşandığı, yetenek ve beceri gerektiren derslerin verimsiz geçtiği çıkan sonuçlar arasında yer almıştır. Karantina döneminde hem öğrenciler hem de öğretmenler motivasyon eksiliği yaşamıştır. Öğretmenlerin uzaktan eğitim derslerini aksatmadan verimli bir şekilde gerçekleştirdiği söyleyen katılımcılar buna rağmen bu süreçte mesleki tatmin yaşamadıklarını belirtmiştir. Pandemi sürecinde temizlik ve hijyen malzemelerine kolay bir şekilde ulaşmış olan katılımcı öğretmenler yüz yüze eğitimin daha iyi sonuç verdiğini söylemiştir.

Covid 19 salgını sürecinde uzaktan eğitimin uygulanması aşamasında kullanılan yöntemler konusunda sorulara verilen cevaplar ile şu sonuçlara ulaşılmıştır; Katılımcılar online eğitimde sunulan ders materyalleri ve ders içeriklerinden öğrencilerin yararlandıkları konusunda pek olumlu cevap vermemiştir. Bu süreçte en büyük sorunun internet kesintileri olduğu ortaya çıkmıştır. Uzaktan eğitim sürecinde en çok kullanılan uygulamalar sırası ile Zoom, Whatsapp ve EBA olmuştur. EBA TV yayınları

genel olarak beğeni almıştır. Karantina döneminde öğrencilerle kurulan iletişim ağı da katılımcılardan olumlu görüş almıştır.

Covid 19 salgını sürecinde ders programlarının sürekli değişmesi ve online derslerin sisteme yüklenmesi, online derslerin takibi, ders başarılarının ölçülmesi konularında öğretmenlerin görüşleri konusunda sorulara verilen cevaplar ile şu sonuçlara ulaşılmıştır; Katılımcılar online derslerin takibi kolaylıkla yaptıklarını ancak online ders saatlerini her gün EBA'ya atamanın iş yüklerini artırdığı belirtmiştir. Öğrencilerin bu süreçte derslerde başarılarının ölçülmesi ve değerlendirilmesi için kullanılan yöntemlerin başarısı konusunda katılımcı öğretmenler kararsız kalmıştır. Katılımcılar MEB'in online derslerde sınav yapılmayacağını ve yıl sonunda 1. Dönem karne notlarının aynen 2. Dönem karne notu olarak verileceğini açıklamasından sonra öğrencilerin derse katılım ve ilgisinde azalma tespit etmiştir.

Covid 19 salgını sürecinin yüz yüze eğitime etkileri konusunda öğretmenlerin görüşleri konusunda sorulara verilen cevaplar ile şu sonuçlara ulaşılmıştır; Katılımcılar salgın döneminde online eğitimden yüz yüze eğitime geçildiği pek çok sorunun ortadan kaldırdığını düşünmektedir. Bununla iş yüklerinin hafiflediğini ve karantina kurallarının daha kolay uygulanabildiğini belirten katılımcıların çoğunluğunun okulunda karantinaya alınan sınıflar olmuştur. Salgın döneminde ek ders ücretlerinde belirsizlik, tatil günü ve mesai saati dışında ders planlamalarının yapılmasının büyük sıkıntı olarak gören katılımcı sayısı oldukça çok çıkmıştır. Ders programlarının sık sık değişmesinden kaynaklı sorunlar yaşanmıştır. Karantinaya alınan sınıfların takibi ile ilgili işler, velilerle sık ve telefon ile görüşmek zorunda kalınması ile temaslı çıkan sınıflarda 14 gün boyunca günde en az 2 kere öğrencilerin ateş ölçümü yapılması ankete cevap öğretmenlerin iş yükünü artırmıştır. Rapor ve izinli olan öğretmen sayısının fazla olması sebebiyle derslere öğretmen görevlendirilmesinin sıkıntılı olduğu belirtilirken MEB'in verdiği temizlik, hijyen, maske ve dezenfektan miktarı genel olarak yeterli bulunmuştur. Pandemi sürecinde öğrencilerin okul kültüründen uzaklaştığı görüşü katılımcılar arasında çok yoğun bir şekilde kabul görmüştür.

Covid 19 salgını sürecinde öğretmenlerin filyasyon ekiplerinde görev almalarının eğitim öğretime etkisi konusunda sorulara verilen cevaplar ile şu sonuçlara ulaşılmıştır; Katılımcılar öğretmenlerin filyasyon ve Vefa ekiplerinde görevlendirilmelerinin doğruluğu hakkında olumsuz görüş belirtmemiştir. Ankete cevap verenlerin yarısından fazlası bu ekiplerde görev almamıştır. Gönüllü olarak görev alanların sayısı çok az olmuştur. Bu görevler yüzünden okuldaki işlerinin aksaması, görev sırasında yaşanan endişe ve hastalık kapma oranları yarı yarıya şeklinde gerçekleşmiştir.

Elde edilen tüm bu sonuçlar ile aşağıda sıralanan öneriler oluşturulmuştur.

- 1- Pandemi gibi oluşabilecek olağanüstü durumlar için mutlaka önceden önlemler alınmalı, hazırlıklı olunmalıdır.
- 2- Bu dönemlerde ani kararlar verilmek zorunda kalınırsa uygun bir süre önce duyuru yapılmalıdır.
- 3- Uzaktan eğitim konusunda teknik ve materyal yönünden hazırlıklar yapılmalı ve aralıklı güncellenmelidir.
- 4- Olağanüstü dönemlerde hem öğretmenlerin hem de öğrencilerin motivasyonlarının azalmaması yönünde önlemler alınmalıdır.
- 5- Öğrencilerin uzaktan eğitimde ekran başında geçirecekleri süreler azaltılmalı ve verimli bir şekilde değerlendirilmelidir.
- 6- Okulların ve ihtiyaç sahibi öğrencilerin donanım eksiklikleri giderilmelidir.
- 7- Uzaktan eğitimde ölçme ve değerlendirme kriterleri net bir şekilde belirlenmelidir.
- 8- Bu süreçte öğretmenlere eğitim öğretim dışında başka görevler olabildiğince verilmemelidir.
- 9- Okula has olmayan önlemler (maske, temizlik, hijyen gibi) için hazırlıklı bulunulmalıdır.

KAYNAKÇA

Aslan, R. (2020). "Tarihten Günümüze Epidemiler, Pandemiler ve Covid-19". Ayrıntı Dergisi, 8(65): 35-41.

- ATAÇ, Adnan ve UÇAR, Muharrem (2006). “Önemli Bulaşıcı Hastalıklar ve Yaşam Sürelerine Etkileri”, *Bilim Tarihi Araştırmaları: Salgın Hastalıklar Tarihi*, Sayı:2: 33-42.
- Başaran, M., Doğan, E., Karaoğlu, E. & Şahin, E. (2020). “Koronavirüs (Covid-19) Pandemi Sürecinin Getirisi Olan Uzaktan Eğitimin Etkililiği Üzerine Bir Çalışma”, *Academia Eğitim Araştırmaları Dergisi*, 5(2): 368-397.
- Can, N., & Köroğlu, Y. (2020). “COVID-19 Döneminde Yaygınlaşan Uzaktan Eğitimin Değerlendirilmesi ve Eğitim Emekçileri Açısından İncelenmesi”, *Madde Diyalektik ve Toplum*, 3(4): 370-379.
- Daniel, J. (2020). “Education and the COVID19 Pandemic”. *Prospects*, 49: 91-96.
- Durmuş, H. (2009). “Küresel Salgın Yönetimi”, *İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi*. 16(4), 6.
- Ergönül, Ö. (2008). “Enfeksiyon Hastalıkları Epidemiyolojisi”, *İstanbul Üniversitesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Sempozyum*, S, 60: 31-41.
- ETF (2016). *Digital and online learning in vocational education and training in Serbia*, European Training Foundation (ETF) Publishing, Turin, İtalya.
- Grennan, D. (2019). “What Is a Pandemic?” *JAMA* 321(9), 910. 10.1001/jama.2019.0700.
- Hacımustafaoğlu, M. & Önürmen, Ö. (2018). “Enfeksiyon Hastalıkları Pratiğinde Salgın Tanımlanması”. *Çocuk Enfeksiyon Dergisi*, 12(4), 172-173.
- Işık, A. (2021). “Salgın Ekonomisine Genel Bir Bakış”. *Health Sciences*. 7(2), 136-147.
- Kansu, A. (2020). “Covid 19 Pandemisinde Akciğer ve Göğüs Hastalıkları”, *Med Res Rep 2020; Cilt: 3 (Ek sayı: 1): 11-16*.
- Kavuk, E. & Demirtaş, H. (2021). “COVID-19 Pandemisi Sürecinde Öğretmenlerin Uzaktan Eğitimde Yaşadığı Zorluklar”. *E-International Journal of Pedandragogy (e-ijpa)*, 1(1): 55-73.
- Kazancıgil, A. (2004). “Türkiye Araştırmaları”. *Literatür Dergisi*, Cilt 2, Sayı 4, 213-232
- Ketrez, G., Şirin, H. & Hasde, M. (2020). “Geçmişten Günümüze Türkiye’de Salgınlar”. *Türkiye Sağlık Okuryazarlığı Dergisi*. 1(2): 21.
- Kırmızıgül, H.G. (2020). “Covid-19 Salgını ve Beraberinde Getirdiği Eğitim Süreci”. *ASEAD*, Cilt: 7, Sayı: 5: 283-289.
- Kulu, M., Özsoy, F., Gürler, E.B. & Özbeyli, D. (2021). “COVID-19 Salgınının Yarattığı Gelecek Kaygısı ve Stresin Değerlendirilmesi”. *Pamukkale Tıp Dergisi*, 14 (1) , 103-112 . DOI: 10.31362/patd.777556.
- Mccloskey, B., Dar, O., Zumla, A. & Heymann, D. L. (2014). “Emerging infectious diseases and pandemic potential: status quo and reducing risk of global spread”. *Lancet Infect Dis*. 14. 1001. 10.1016/S1473-3099(14)70846-1.
- Micks, J., & Mcllwaine, J. (2020). *Keeping the world’s children learning through COVID-19*, UNICEF. Erişim: <https://www.unicef.org/coronavirus/keeping-worlds-children-learningthrough-covid-19> (Erişim Tarihi: 20.05.2022).
- Tunç, A. & Atıcı, F.Z. (2020). “Dünyada ve Türkiye’de Pandemilerle Mücadele: Risk ve Kriz Yönetimi Bağlamında Bir Değerlendirme”. *International Journal of Social Sciences*. 5 (2): 329-362.
- Turan, A. & Çelikyay Hamza, H. (2020). “Türkiye’de Kovid-19 ile Mücadele: Politikalar ve Aktörler”, *Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi*, 3(1): 1-25.
- Viner, R. M. vd., (2020). “School Closure and Management Practices During Coronavirus Outbreaks Including COVID-19: A Rapid Systematic Review”. *The Lancet Child & Adolescent Health*, 4(5): 397-404.
- www.meb.gov.tr, (2020). <http://www.meb.gov.tr/ilk-ve-ortaokullarda-yuz-yuze-egitimin-usul-ve-esaslari/haber/22479/tr>, Erişim Tarihi: 03.05.2022).

www.worldometers.info/coronavirus/ Eriřim Tarihi: 11.01.2024

Yıldırım, K. (2020). “İstisnai Bir Uzaktan Eğitim-Öğretim Deneyiminin Öğrettikleri”, Alanyazın, 1(1). 7-15.